

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ В НАШЕ ВРЕМЯ

Суюнов Камронбек

Самаркандский государственный медицинский университет

Ахадов Хусан

Самаркандский государственный медицинский университет

Абдурасулов Дильшод

Самаркандский государственный медицинский университет

Шаропов Тохирбек

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: В данной работе рассматривается ожирение как глобальная проблема, оказывающая разрушительное влияние на здоровье и качество жизни. Ожирение определяется как чрезмерное накопление жира, повышающее риск смертности и серьезных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые патологии, рак. Основными факторами, способствующими ожирению, являются гиподинамия, несбалансированное питание, стресс, недостаток сна и наследственность. На фоне COVID-19 ожирение усугубляет течение инфекции, что увеличивает смертность. Важное значение в лечении и профилактике имеют сбалансированное питание, физическая активность и комплексный подход.

Ключевые слова: ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия, атеросклероз, COVID-19, SARS-CoV-2

CAUSES OF OBESITY IN ADOLESCENTS IN OUR TIME

Suyunov Kamronbek

Samarkand State Medical University

Akhadov Khusan

Samarkand State Medical University

Abdurasulov Dilshod

Samarkand State Medical University

Sharopov Tohirbek

Samarkand State Medical University

Abstract: This paper examines obesity as a global problem that has a devastating impact on health and quality of life. Obesity is defined as excessive accumulation of fat, which increases the risk of mortality and serious diseases such as diabetes, cardiovascular pathologies, and cancer. The main factors contributing to obesity are physical inactivity, unbalanced diet, stress, lack of sleep, and heredity. Against the background of COVID-19, obesity aggravates the course of the infection, which increases mortality. A balanced diet, physical activity, and an integrated approach are of great importance in treatment and prevention.

Key words: obesity, arterial hypertension, dyslipidemia, atherosclerosis, COVID-19, SARS-CoV-2

Ожирение, определяемое Всемирной организацией здравоохранения как аномальное или чрезмерное накопление жира, представляющее опасность для здоровья, — глобальное заболевание с потенциально разрушительными последствиями.

Ожирение (лат. *adipositas* — «ожирение» и лат. *obesitas* — буквально «полнота, упитанность, упитанность») — накопление жира, увеличение массы тела за счет жировой ткани. Жировая ткань может накапливаться как в физиологических резервах, так и в молочных железах, бедрах и животе. В настоящее время ожирение представляет собой хроническое метаболическое заболевание, наблюдаемое в любом возрасте, проявляющееся увеличением массы тела преимущественно за счет жировой ткани и сопровождающееся ростом общей заболеваемости и смертности населения. В развитом обществе, даже если нет изменений в генетике, то есть независимо от генетических факторов, ожирение резко возрастает.

Быстрое увеличение показателей ожирения было вызвано сочетанием менее активного образа жизни и неспособностью сократить потребление энергии в соответствии со снижением общих энергетических затрат в результате снижения физической активности.

Ожирение имеет серьезные медицинские, социальные и экономические последствия. На фоне ожирения ухудшается функциональное состояние всего организма, в результате снижается качество жизни, трудоспособность и физическая подготовленность человека. Люди с избыточным весом часто сталкиваются с проблемами в личной и профессиональной жизни. Для них характерны низкая самооценка, склонность к депрессиям и трудности социальной адаптации.

Кроме того, частое развитие тяжелых заболеваний у людей с ожирением сопровождается ростом инвалидности и смертности. Показано, что продолжительность жизни больных ожирением сокращается в среднем на 12-15 лет, а уровень смертности в 12 раз выше, чем у их сверстников с нормальной массой тела. К заболеваниям, связанным с ожирением, в первую очередь относятся артериальная гипертензия, дислипидемия, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет 2 типа.

Причин ожирения у подростков в наше время несколько:

Неудовлетворенные пищевые привычки. Fast-food, сладости и закуски потребляются много.

Отсутствие физической активности. Проводить слишком много времени перед экраном, например, телевизором, компьютером и смартфоном.

Стресс и психическое здоровье. Психические состояния, такие как стресс, тревога и депрессия, могут влиять на пищевые привычки.

Недостаток сна. Недостаток сна может нарушить обмен веществ и привести к ожирению.

Социальные и экологические факторы. Влияние семьи и окружающей среды, а также ограниченные возможности здорового питания.

Генетические факторы. Некоторые семьи могут иметь склонность к ожирению.

Управляя этими факторами, можно контролировать ожирение. Важное значение имеет здоровое питание и регулярная физическая активность.

Ожирение также является фактором риска развития патологий желудочно-кишечного тракта (неалкогольная жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, холестерин в желчном пузыре, панкреатит) и опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, подагра). Ожирение увеличивает вероятность рака молочной железы, яичников и матки, рака простаты, рака толстой кишки, снижается устойчивость к холоду и инфекционным заболеваниям, увеличивается риск осложнений во время операций.

По статистике, число больных ожирением за последние полвека утроилось.

Избыток жира в тканях и органах называется ожирением. Это заболевание проявляется, когда масса тела превышает норму на 20 и более процентов.

Выделяют 3 типа ожирения: первичное, гипоталамическое и эндокринное ожирение. Первичное ожирение часто развивается при переедании и недостатке физической активности. Гипоталамус развивается, когда выработка гормонов в мозге нарушается при ожирении. Эндокринное ожирение формируется на фоне нарушений работы желез в организме.

Наиболее распространенной причиной является расстройство пищевого поведения, вызванное перееданием. Калории, поступающие в организм, сжигаются во время ежедневной физической активности, а несгоревшие калории часто откладываются в жировой ткани.

Кроме того, причин ожирения несколько: малоподвижный образ жизни, прием антидепрессантов и гормонов, физическое состояние (беременность, кормление грудью, снижение физических возможностей), генетическая предрасположенность.

В настоящее время убедительно доказано негативное влияние ожирения на течение инфекции COVID-19. Таким образом, пациенты с

ожирением имеют повышенную восприимчивость к SARS-CoV-2 за счет лептин-зависимых механизмов. У пациентов с ожирением при COVID-19 наблюдаются выраженные нарушения вкуса и обоняния, а также более высокая смертность из-за сочетания специфического для ожирения системного воспаления с «цитокиновым взрывом», характерным для COVID-19. Кроме того, снижение системного иммунитета у пациентов с ожирением приводит к худшему прогнозу при заражении вирусом SARS-CoV-2.

Другая причина ожирения – нарушение режима питания, связанное с профессиональной деятельностью (ночные смены, 12-часовой рабочий день).

Принципы и подходы к лечению ожирения

Изменение образа жизни больных ожирением является первым и основным шагом в лечении.

Общие рекомендации по изменению образа жизни: исключить из рациона сахар и сладкие продукты; потребление углеводов с низким гликемическим индексом; отказ от обработанных продуктов;

Употребление достаточного количества белка. Источниками растительных белков являются хлеб, крупы, бобовые, орехи, семена. Кроме того, эти продукты содержат большое количество углеводов, что следует учитывать. Животные белки содержатся в молоке, твороге, сыре, мясе, рыбе и яйцах. В 100 г белкового продукта содержится около 20 г белка.

Каждый прием пищи (завтрак, обед и ужин) должен включать 150–200 г (30–40 г белка) белковой пищи.

Сократите потребление насыщенных жиров и трансжиров (майонеза, маргарина, соусов, полуфабрикатов, чипсов, выпечки, фаст-фуда).

Адекватное потребление полиненасыщенных жирных кислот. Допустимо небольшое количество сливочного масла, необработанного растительного масла, молочных продуктов, яиц и жирного мяса. Жиры следует употреблять вместе с белковыми продуктами и овощами и избегать употребления углеводов продуктов.

Диетологи всего мира рекомендуют употреблять не менее 20 г клетчатки в день, а рекомендуемая доза для людей с избыточным весом составляет 30-40 г в день.

- Чрезмерное употребление пищевых волокон (более 60-80 г в день), помимо побочных эффектов, приводит к снижению всасывания ряда витаминов и микроэлементов;
- ограничить потребление соли;

• Количество потребляемой воды (в среднем 30 мл на 1 кг массы тела) должно полностью покрывать количество выделяемой воды;

- Соблюдение диеты;
- нормализация сна;
- повышение устойчивости к стрессу;
- регулярная физическая активность.

Негативные последствия ожирения

Ожирение – это не только эстетический дефект, но и опасные заболевания, которые могут развиваться – сахарный диабет 2 типа, рак, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, болезни суставов и т. д. В то же время у мужчин и женщин, страдающих ожирением, снижается или утрачивается репродуктивная функция, может развиваться диабет, ожирение печени, сердечно-сосудистые заболевания и другие заболевания. Страшно об этом думать, но, к сожалению, это реальность: избыточный вес утраивает риск преждевременной смерти.

Наиболее эффективным способом профилактики и лечения ожирения является рациональное питание с учетом индивидуальных нарушений здоровья и соблюдением трех основных принципов: умеренности, разнообразия и режима приема пищи. Продукты питания должны иметь приятные органолептические свойства, хорошую усвояемость, разнообразие, быть безопасными по отношению к микроорганизмам, токсичным веществам и радионуклидам. Диета должна включать 3-4 приема пищи продолжительностью 30 минут, перерыв между приемами пищи - около 3 часов, ночной перерыв - не менее 11 часов. В течение дня калорийность должна распределяться следующим образом: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник – 15%, ужин – 25%. Для обеспечения длительного чувства сытости масса потребляемой пищи должна составлять около 2-2,5 кг в день. Превышение калорийности рациона на 200 калорий в день (например, одна булочка или 100 г мороженого) приводит к отложению жира в количестве 3,5-7 кг в год. Количество белков, жиров и углеводов в ежедневном рационе рекомендуется подбирать индивидуально. Традиционно рекомендуемое соотношение — 25-30% жиров, 15-20% белков и 50-60% углеводов.

В лечении ожирения всегда необходим комплексный подход. После сброса лишнего веса необходимо поддерживать его в умеренных количествах. Снижение веса должно быть постепенным, чтобы последствия для здоровья были благоприятными. Поэтому за первые 6 месяцев следует терять не более 10% массы тела, и если это будет достигнуто, снижение массы тела можно продолжать. Хотя существует несколько типов

ожирения, наилучшие результаты всегда дает комплексный подход к лечению – низкокалорийная диета, психологическая поддержка и психотерапия. Следует отметить, что интенсивные занятия следует сочетать с диетой, чтобы эффективнее худеть. Лечение ожирения медикаментозно – отдельная тема. В основном это препараты, подавляющие аппетит или усиливающие чувство сытости и снижающие всасывание питательных веществ в кишечнике. Однако, согласно исследованиям, проведенным в различных центрах мира, только медикаментозное лечение ожирения имеет множество негативных последствий и малоэффективно.

Заключение. Таким образом, проблема ожирения остается актуальной и сегодня, поскольку имеет негативные социально-экономические и медицинские последствия. Ожирение и сопутствующие ему заболевания влияют на социальную адаптацию и трудоспособность больных, снижают качество и продолжительность жизни, а состояние поврежденности в связи с реабилитацией и лечением больных, снижает их трудоспособность. Это приводит к увеличению численности населения, инвалидности и смертности.

Вышеперечисленные факторы в совокупности обуславливают развитие проблемы ожирения у подростков. Чтобы предотвратить это состояние, важно пропагандировать здоровое питание, увеличивать физическую активность и оказывать психологическую поддержку.

Список литературы:

1. Эфимов, А.С. Эндокринология кичик энциклопедияси / А.С.Эфимов, Н.А.Зуева, Н.Д.Тронко. [ва бошкалар].
2. Берштейн, Лев. Семириб кетиш ва саратон: экзосомалар нима ҳақида „гапиришади“? / Лев Берштейн, Анастасия Малек // Табиат: журнал. — 2018-йил — 6-сон
3. Турлыбекова К.Д., Рахыпбеков Т.К., Кот-ляр А.А., Хисметова З.А., Глушкова Н.Е. Анализ распространенности лишнего веса, ожирения и неправильного питания среди подростков Восточно-Казахстанской области / / Наука и Здравоохранение. 2016. №3. С. 113-122.
4. Бочарова О.В., Теплякова Е.Д. Ожирение у детей и подростков — проблема здравоохранения XXI века.
5. <https://surviib.uz/>
6. <http://infourok.ru/сравнение-эффективности-методов-лечен. ..зрастов-3523941>
7. <https://www.smdoctor.ru/disease/ozhirenie-u-detey/>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.